

OILA MUNOSABATLARINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY DIALEKTIKASI

Niyetova Gulchexra Bazarbayevna
“TIQXMMI” MTU mustaqil tadqiqodchisi
<https://doi.org/>

Annotatsiya. Muallif o'z maqolasida oila munosabatlarini rivojlantirishda an'anaviylik va zamonaviylik tamoyillariga e'tibor qaratish orqali jamiyatning rivojlanishida qadimiy qadriyatlar va yangilanish ehtiyojining bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lishini tushuntirmoqchi bo'lgan. Jadidchilik harakati bu jihatdan o'ziga xos ijtimoiy-falsafiy maktab bo'lib, ular zamonaviylikni an'analar zaminida shakllantirish g'oyasiga tayanadi.

Kalit so'zlar. An'anaviy va zamonaviy oila modeli, qadimiy qadriyatlar va yangilanish, dialektika, “qadimchilar”, jadidchilik harakati, yangi ijtimoiy institutlar, individual ongning o'sishi, ijtimoiy-modernistik tabiati, modernizatsiya nazariyalari, “o'tish davri” fenomeni, zamonaviy oila konsepsiyasi, oilaviy barqarorlik, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”.

Аннотация. В своей статье автор хотел объяснить, как традиционные и современные принципы развития семейных отношений проявляются в развитии общества как взаимодополняющие факторы древних ценностей и потребности в обновлении. Джадидское движение в этом отношении представляет собой своеобразную социально-философскую школу, опирающуюся на идею формирования современности на основе традиций.

Ключевые слова. Традиционная и современная модель семьи, древние ценности и обновление, диалектика, “древности”, джадидистское движение, новые социальные институты, рост индивидуального сознания, социально-модернистский характер, теории модернизации, феномен “переходного периода”, концепция современной семьи, стабильность семьи, “от Национального Возрождения к национальному подъему”.

Annotation. In the article, the author seeks to explain that, in the development of family relations, attention to the principles of tradition and modernity reveals ancient values and the need for renewal as complementary factors in the progress of society. In this regard, the Jadid movement represents a distinctive socio-philosophical school, as its representatives relied on the idea of shaping modernity on the basis of traditions.

Keywords: traditional and modern family model, ancient values and renewal, dialectics, “qadimists”, Jadid movement, new social institutions, growth of individual consciousness, socio-modernist nature, theories of modernization, phenomenon of the “transition period”, modern family concept, family stability, “From National Revival to National Progress”.

An'anaviylik va zamonaviylik tamoyillari – bu insoniyat taraqqiyotining uzviy ikki qirradi bo'lib, har bir jamiyatning rivojlanishida qadimiy qadriyatlar va yangilanish ehtiyojining bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lishini anglatadi. An'anaviylik, avvalo, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan ijtimoiy normalar, axloqiy tamoyillar, urf-odatlar va qadriyatlar tizimi bo'lib, u jamiyat barqarorligini, milliy o'zlikni va madaniy merosni saqlab qolish imkonini beradi. Masalan, oila institutida ota-onaga hurmat, kattalarni e'zozlash, mehr-oqibat, nasl-nasabni asrab-avaylash kabi qadriyatlar o'zbek jamiyatining asosiy ijtimoiy poydevori bo'lib kelgan.

Zamonaviylik esa jamiyatning yangi sharoitlarga, ilm-fan yutuqlariga, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarga moslashuvi orqali namoyon bo'ladi. U yangi ijtimoiy institutlarning paydo bo'lishi, individual ongning o'sishi, gender tengligi, texnologik taraqqiyot va demokratiya kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi. Biroq bu yangilanishlar an'anaviy qadriyatlar bilan ziddiyatga emas, balki uyg'unlikka kirishi lozim. Aynan shuning uchun ham ijtimoiy-falsafiy nuqtayi

nazardan, an'ana va zamonaviylikning qarama-qarshiligi emas, balki ularning dialektik birligi muhim ahamiyat kasb etadi

Jadidchilik harakati bu jihatdan o'ziga xos ijtimoiy-falsafiy maktab bo'lib, u zamonaviylikni an'analar zaminida shakllantirish g'oyasiga tayanadi. Jadidlar jamiyatni yangilashni avvalo ta'lim orqali, lekin bu yangilanishni o'zbek milliy ruhiyati va urf-odatlariga zid tarzda emas, balki ularni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirish orqali amalga oshirishni maqsad qilganlar. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy "Millatni saodatga yetkazadigan kuch — ma'rifat va tarbiyadir" deya urg'u berar edi. Bu orqali u jamiyatda mavjud qadriyatlarni inkor qilmasdan, ularni zamonaviy g'oyalar bilan to'ldirish yo'lini tanlagan.

Zamonaviy O'zbekiston jamiyatida ham bu yondashuv dolzarb bo'lib qolmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston" g'oyasining tub mohiyatida ham an'anaviy oila modeli va milliy qadriyatlar asosida, zamonaviy fuqaro jamiyatini qurish yotadi. Demak, ijtimoiy taraqqiyotda an'ana va zamonaviylikning uyg'unligi nafaqat tarixiy zarurat, balki jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun zarur shartdir.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan jadidchilik harakati o'zining mohiyatan ijtimoiy-modernistik tabiatiga ega bo'lganligi bilan ajralib turadi. Bu harakat, aslida, jamiyatni mutlaq yangilash emas, balki mavjud an'analarni saqlagan holda ularni yangi davr talablari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan o'ziga xos modernizatsiya modeli edi. Jadidlar "islomiy-modernistlar" sifatida qadimiy ma'naviy qadriyatlarni inkor etmasdan ularni zamon talablari asosida yangilash tarafdori bo'lganlar. Ular "usuli jadid" deb atalgan yangi o'qitish tizimi orqali xalqni savodli qilishni, milliy uyg'onishni ta'minlashni maqsad qilib qo'yg'alar. Bu esa an'anani saqlab qolgan holda, zamonaviy dunyoqarashni jamiyatga singdirish yo'li edi.

Jadidlar o'z faoliyatlarida "o'tish davri" fenomeniga xos yondashuvni amalda qo'llaganlar. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi yetakchi jadidlar Sharq madaniyati va islom dini asoslariga sadoqatli bo'lgan holda, G'arbdagi taraqqiyotni, texnika va fanning yutuqlarini o'rganish zarurligini targ'ib qilganlar. Behbudiy "Padarkush" dramasi orqali zamonaviylikdan yiroq bo'lgan qadriyatlarning jamiyatga solayotgan salbiy ta'sirini ochib bergan bo'lsa, Fitrat "Rusiyzabon turklar uchun muxtasar milliy adabiyot" asarida yangi milliy ongni shakllantirish g'oyasini ilgari suradi.

Jadidlarning bu yondashuvi zamonaviy modernizatsiya nazariyalari – xususan, A.Toynbi va S.Eyzenshtadt singari mutafakkirlarning "modernizatsiya — an'anaviylik va zamonaviylikning uzluksiz sintezi" degan g'oyasiga uyg'un keladi. Jadidlar Sharqdagi qadriyatlarni yo'q qilish emas, balki ularni G'arbdagi texnik yutuqlar va bilimlar bilan boyitish tarafdori bo'lib, bu orqali "milliy modernizm" tamoyiliga amal qilganlar. Fitratning yozishicha, "bizga kerak bo'lgan narsa — begona bo'lmagan modernizm, ya'ni millat ruhi bilan uyg'un zamonaviylikdir".

Jadidlar an'anaviy oilaviy tizimda ayolning faqatgina uy-ro'zg'or ishlari bilan cheklanib qolishini rad etib, uni ham erkak bilan teng huquqli shaxs, farzand tarbiyasida hal qiluvchi rolga ega inson sifatida tasvirlaganlar. Munavvarqori Abdurashidxonov "Tarbiya" asarida shunday deydi: "Farzandning ma'naviy kamolotini ko'zlagan har bir ona avvalo o'zi kamol topmog'i lozim". U, ayniqsa, onaning savodli bo'lishi bolaning intellektual va axloqiy rivojiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini asoslagan.

Abdurauf Fitrat esa ayollarni zamonaviy hayotga tayyorlash, ularga ta'lim berish orqali jamiyatni uyg'otish g'oyasini ilgari surgan. U "Ayollar haqida" nomli maqolasida: "Ayolni sog'lom, aqlli va bilimli etishlik lozimdur, bu ishni biz qilmasak, bizdan oldingilar qilmag'on", deya milliy yangilanishning kalitini ayol ma'rifatida ko'rsatgan. Bu qarashlar orqali u an'anaviy jamiyatda kechayotgan ayol masalasiga zamonaviylik va tenglik tamoyillari asosida yondashgan.

Behbudiy va Fitrat qizlar maktabi ochilishi uchun harakat qilgan, bu maktablar orqali esa oilaviy hayotga tayyor, ongli, tarbiyali, bilimli onalarni voyaga yetkazishni ko'zda tutganlar. Bu jarayon XIX asr oxiri va XX asr boshlarida – ya'ni turmush tarzining o'zgarib borayotgan bir davrida ayol obrazini yangilashga qaratilgan ijtimoiy harakatga aylandi. Ayollar ta'limi orqali nafaqat oilaviy barqarorlik, balki milliy uyg'onishning o'zak masalalari hal etilishi mumkinligi ilgari surildi.

Zamonaviy O'zbekistonda ayol huquqlari va ta'limi masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Ayol baxtli bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi, jamiyat barqaror rivojlanadi” degan fikrni ko'p bora ta'kidlagan. Bu holat jadidlar tomonidan boshlab berilgan g'oyaviy asoslarning bugungi kunda ham davom etayotganini ko'rsatadi.

Demak, jadidlar ta'limotidagi ayol erkinligi va savodxonligini ta'minlash harakati qadimiy jamiyat tuzumini modernizatsiya qilishga qaratilgan kuchli ijtimoiy-huquqiy pozitsiyadir. Bu yondashuv bugungi zamonaviy oila konsepsiyasi va ayollar huquqlarining davlat siyosatidagi o'rniga zamin yaratgan muhim tarixiy-bilimiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, jadidlar tomonidan ilgari surilgan tarbiya, madaniyat va ma'naviyatga oid g'oyalar — jamiyatda qadriyatlar uzluksizligini ta'minlash yo'lida an'ana va zamonaviylikni uyg'unlashtirishga qaratilgan chuqur ijtimoiy-falsafiy konsepsiyani o'zida mujassam etadi. Ular o'z ta'limotida oila, maktab, milliy madaniyat va dinni bir-birini to'ldiruvchi asosiy ijtimoiy institutlar sifatida ko'rganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi jadid ma'rifatchilari tarbiya orqali milliy o'zlikni tiklash, madaniyatni rivojlantirish va ma'naviyatni boyitish mumkinligiga ishonganlar. Aynan mana shu yondashuv orqali ular tarixiy o'tish davrida jamiyatni modernizatsiya qilish bilan birga, uning ma'naviy asoslarini saqlab qolish masalasiga ham alohida e'tibor qaratganlar.

Masalan, Abdulla Avloniy o'zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida (1913) axloqiy tarbiyani butun inson hayotining mezon sifatida talqin qiladi: “Axloq — millat hayotining ruhi, uning nuridir. Tarbiyasiz millat yo'qoladi”. Avloniy axloqiy tarbiyada milliy qadriyatlarni, urf-odatlarini, islomiy ma'naviyatni zamonaviy bilimlar bilan uyg'unlashtirishga intiladi. U an'anaviy ma'naviyatni inkor etmagan holda, uni zamon talablariga moslashtirishni taklif qiladi. Bu, o'z navbatida, qadriyatlarning uzluksizligini, ya'ni yangi avlodga milliy madaniyat va axloqiy tamoyillarni zamonaviy shaklda yetkazishni nazarda tutadi.

Munavvarqori Abdurashidxonovning “Maktab va maorif” (1917) asarida esa ta'lim muassasalari va oilaning o'zaro aloqadorligi orqali farzand tarbiyasida qadriyatlar merosxo'rlikini mustahkamlash masalasi ko'tariladi. U maktablarni “ikkinchi oila” deb ataydi va: “Maktab — tarbiya uyi, ma'naviyat o'chog'i bo'lishi lozim. Agar unda axloqiy saboqlar yo'q bo'lsa, bu maskan qorong'ulik tarqatur”, deya e'tirof etadi.

Zamonaviy oila modelida ham bu qadriyatlar o'z aksini topmoqda. Bugungi kunda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” shiori asosida olib borilayotgan ijtimoiy siyosatda tarbiya, madaniyat va ma'naviyat uyg'unligi ustuvor yo'nalish sifatida ilgari surilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2023-yilda ta'limga oid qilgan chiqishlarida: “Farzandga beriladigan eng katta meros — bu axloq va bilimdir”, degan edi.

Umaman olganda jadidlarning tarbiya, madaniyat va ma'naviyat borasidagi qarashlari qadriyatlar uzluksizligini ta'minlash, an'anani zamonaviylik bilan uyg'unlashtirish, oilaviy va ijtimoiy hayotni yangi bosqichga olib chiqishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu yondashuv hozirgi kunda ham dolzarbligini yo'qotmay, ijtimoiy-falsafiy yondashuv sifatida yangi jamiyat barpo etishning negizini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tanlangan asarlar, Toshkent, 2011, 66–67-betlar.

2. Qosimova D. Jadidchilik va ma'rifat g'oyalari, Toshkent: TDPU, 2016. 38–41-betlar.
3. Fitrat A. Asarlar, 1-jild, 2019, 59–60-betlar.
4. Abdurashidxonov M. Maktab va maorif, 1917, 22–23-betlar.